

IMPLEMENTAÇÃO DO REPOSITÓRIO DIGITAL NO ACERVO DA XILOTECA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Savanah Franco de Freitas¹, Valquíria Clara Freire de Souza², Fernanda Silva Trindade³, Álefe Lopes Viana⁴, Francisco Tarcísio Moraes Mady⁵

¹ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, engflorsav@gmail.com; ² Universidade Federal do Amazonas - Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais, valquiriaclara@ufam.edu.br; ³ Universidade Federal do Amazonas, fernanda.trindade@ufam.edu.br; ⁴ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, alefe.viana@ifam.edu.br; ⁵ Universidade Federal do Amazonas - Docente do Curso de Engenharia Florestal, madyftm@ufam.edu.br

RESUMO

Este trabalho trata do processo de implementação do repositório digital da Xiloteca da Universidade Federal do Amazonas, que contou com a transposição das informações existentes de cada amostra para uma base de dados online, utilizando uma plataforma gratuita. Esta transposição envolveu a conversão e a adaptação destas informações para metadados, resultando na ampliação do número de campos para cadastro que saltou de 11 para 41, com a inclusão de novas informações, detalhando a descrição das amostras e incrementando a inserção de informações anatômicas para cada uma. Durante o processo, alguns metadados foram tratados como uma taxonomia, aumentando o seu poder de agregar informações correlacionadas entre as espécies, onde grande parte das informações ainda estão em fase de cadastro. Os resultados têm confirmado uma substancial agilidade no processo de localização das espécies, acesso aos metadados de cada amostra e socialização do conhecimento gerado pela universidade.

Palavras-chave — Madeira, anatomia, repositório.

ABSTRACT

This summary describes the process of implementing the digital repository of the Xiloteca at the Federal University of Amazonas, which included the transposition of existing information from each sample to an online database, using a free platform. This transposition involved the conversion and adaptation of this information to metadata, resulting in the expansion of the number of fields for registration, which jumped from 11 to 41, with the inclusion of new information, detailing the description of the samples and increasing the insertion of anatomical information for each one. During the process, some metadata was treated as a taxonomy, increasing its power to aggregate correlated information

between species, where much of the information is still in the registration phase. The results have confirmed substantial agility in the process of locating species, access to metadata for each sample and socialization of knowledge generated by the university.

Key words — Wood, anatomy, repository.

1. INTRODUÇÃO

Xiloteca é uma palavra de origem grega, formada pela junção de *xylon* – que significa madeira e *theka* – relacionada a coleção, o que representa uma coleção de amostras de madeiras que reúnem uma valiosa quantidade de informações que auxiliam no suporte a novas pesquisas.

Estas coleções são uma relevante fonte de consulta para pesquisas relacionadas às madeiras, possibilitando desde a identificação de artefatos e esculturas milenares (KURATA et al., 2024), ampliação do conhecimento e validação na identificação de espécies tropicais (VANDEN ABEELE et al., 2021), conservação da biodiversidade e a identificação de espécies para fins forenses, como a extração ilegal e o comércio ilegal de madeira (JIAO et al., 2018).

A xiloteca do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) começou a ser formada no ano de 1992 e conta com 1024 espécimes cadastrados, de várias regiões do planeta e continuamente se busca promover uma série de procedimentos que permitam organizar melhor a coleção, acessando informações sobre cada amostra que compõe o acervo (MADY et al., 2017).

Entre estas ações, houve a implementação do repositório digital, iniciado em 2023, que se encontra em fase de ampliação, sendo um marco importante em sua história, tanto pelo seu caráter inovador, organizador e por ser socialmente significativo, uma vez que compartilha as informações existentes com a comunidade.

Assim, os objetivos deste trabalho foram organizar as informações existentes na Xiloteca da UFAM dentro de um

novo conjunto hierárquico, contemplando a diversidade de dados acumulados, usando uma plataforma digital como repositório, bem como atualizar as informações taxonômicas das amostras, disponibilizando uma versão virtual da coleção para consulta remota pela *internet*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As atividades foram desenvolvidas no Laboratório de Física da Madeira, no Campus da Ufam, em Manaus, local em que as amostras estão armazenadas. Para implementação do repositório digital foram utilizados os recursos do site da xiloteca, hospedado no endereço www.xiloteca.ufam.edu.br. Foi escolhido o sistema Tainacan© para gerenciamento do repositório, um sistema aberto, gratuito, desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás.

Quanto à organização e a implementação de metadados, foram analisados os campos para cadastro de informações existentes nos livros de registro da xiloteca, considerando a conformidade e a contemporaneidade das características anatômicas, organolépticas, físicas e dendrológicas de cada amostra. Além disso, foram analisados outros repositórios digitais de coleções de madeira disponíveis na internet para verificação de como estes acervos dispunham os seus metadados, tais como a xiloteca do *Forestry and Forest Products Research Institute*, do Japão. Após esta análise, foi elaborado um novo conjunto de dados para cadastro, capaz de separar os dados existentes, criando novos arranjos de dados, com o objetivo de refinar a informação já armazenada.

Para a atualização da nomenclatura científica das amostras cadastradas, de acordo com o sistema de classificação APG IV (*Angiosperm Phylogeny Group*), foram utilizadas as bases de dados *on line* do portal Flora e Funga do Brasil, que contém a descrição morfológica, chaves de identificação e ilustrações de todas as Gimnospermas nativas do Brasil e 90% das Angiospermas e o portal *Plants of the World Online*.

Foi realizado também o recadastro de amostras e cadastros de novos itens. A expressão “recadastro de amostra” refere-se ao ato de atualizar o cadastro de uma amostra já existente no repositório digital, contemplando o novo conjunto de metadados que venha ser estabelecido.

3. RESULTADOS

3.1 Um breve histórico

A coleção da xiloteca da Universidade Federal do Amazonas chama-se Dr. Valmir Souza de Oliveira, em homenagem ao professor da área de Tecnologia da Madeira, falecido no ano de 2008. Foi institucionalizada pelo curso de Engenharia Florestal e homologada pela Reitoria da Ufam no ano de 2009. É dividida em 4 sub-coleções: 1) Amostras de referência – que inclui as amostras destinadas à identificação,

com representantes de mais de 100 famílias botânicas, 2) amostras da exposição permanente, 3) coleção de lâminas histológicas e 4) coleção de madeiras para aulas práticas.

Em 2023 foi iniciada a transposição dos registros individuais das amostras de referência para uma base de dados pública, que pudesse ser socializada e acessada remotamente, denominada repositório digital.

3.2 Escolha de um sistema para o repositório digital

Decidiu-se pela adoção da plataforma Tainacan©, pois é um sistema robusto e gratuito, que permite o desenvolvimento de um ambiente personalizado para atender as demandas de uma coleção de madeiras, criando um ambiente seguro para o armazenamento de informações na forma de metadados, facilitando a organização das informações que estes abrigam (IKEMATU, 2001).

É um sistema de código aberto, desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Ministério da Cultura, com o objetivo de realizar a gestão de documentos digitais com a proposta de colaboração, usabilidade e experiência de usuário (BRANDÃO; SILVA, 2018).

A adoção do sistema permitiu a criação de vários acervos na mesma plataforma, além de permitir a inserção e busca a partir de uma classificação facetada, ser gratuito, já estar em uso em dezenas de instituições públicas e privadas, fornecer suporte e ter sido desenvolvido por uma universidade pública brasileira.

3.3 Ampliação dos metadados e refino da informação

Uma das características do sistema de gerenciamento de metadados da Xiloteca da Ufam é a facilidade de criação de novos campos para cadastro de informações, usando variados tipos de entrada, de acordo com a necessidade: caixas de texto, campos de múltipla escolha, lista suspensa de dados, entre outros. Isto permitiu a ampliação da quantidade de informações coletadas em cada amostra, saltando de 11 campos (antes do repositório) para 41 campos: 1. Código; 2. Nome vulgar; 3. Nome científico; 4. Família botânica; 5. Data de ingresso na coleção; 6. Local; 7. Procedência; 8. Hábito; 9. Densidade; 10. Componentes da amostra; 11. Cerne fisiológico; 12. Cor do alburno; 13. Uniformidade da cor do alburno; 14. Cor do cerne; 15. Uniformidade da cor do cerne; 16. Odor; 17. Brilho; 18. Tamanho dos poros; 19. Presença de tilos; 20. Presença de canais axiais; 21. Estratificação; 22. Textura; 23. Figura; 24. Descrição da figura quando aparente; 25. Sinonímias vulgares; 26. Sinonímias científicas; 27. Descrição da árvore; 28. Ocorrência; 29. *Status* da origem; 30. Descrição da amostra; 31. Presença de aspecto fibroso; 32. Dureza; 33. Presença de exsudato; 34. Usos comuns; 35. Principais usos; 36. Aspectos econômicos da espécie; 37. Coletor; 38. Determinante; 39. Colaborador; 40. Geocoordenada; 41. Referências para pesquisas documentais.

3.4 Atualização da nomenclatura científica

A nomenclatura científica foi atualizada do sistema de Cronquist para o sistema APG IV, o que resultou em várias alterações na coleção, com a migração de espécies para outras famílias botânicas, o que permitiu incluir um novo campo de metadados, denominado Sinônimas científicas (campo 26), onde os usuários podem realizar suas buscas utilizando um nome científico já em desuso.

3.5 Funcionalidades do repositório

Ao utilizar o repositório digital no endereço xiloteca.ufam.edu.br, muitas funcionalidades que visam facilitar as ações do usuário estão disponíveis, como o recurso de busca no acervo, o emprego de filtros, paginação, entre outros.

A busca no acervo permite localizar espécies pelo nome vulgar ou científico, retornando o resultado esperado, quando existente. Este mecanismo de busca pode ser potencializado pelo uso de filtros, que selecionam as amostras dentro de critérios pré-definidos, como nome vulgar, família ou número da amostra.

Em breve, novas combinações serão disponibilizadas ao público, como os filtros baseados em propriedades organolépticas, como a cor. Dessa forma, será possível pesquisar utilizando um critério inicial de coloração da amostra que se tem em mãos ou que se pretenda localizar na coleção e, na sequência, um segundo filtro poderá ser agregado ao primeiro, como “madeira com odor agradável”. O sistema retornará todas as madeiras que possuem odor agradável dentro do universo de madeiras com a cor escolhida, sendo um mecanismo facilitador de separação de madeiras, semelhante ao uso de chaves dicotômicas.

4. DISCUSSÃO

A implementação de um repositório digital de uma coleção biológica que pertence a uma universidade pública é uma atividade da qual se espera resultados relevantes, duradouros, participativos e interativos, tendo em vista o potencial que um mecanismo desses possui para alavancar a pesquisa científica (CARRÉRA et al., 2015; SILVA et al., 2023). Com o advento das Inteligências Artificiais, a existência desses acervos de metadados pode ter efeito multiplicado, resolvendo problemas e agilizando o processo de organização documental (OLIVEIRA, 2022).

4.1 A importância da inserção de novos campos

A ampliação dos campos para o armazenamento de metadados resultou em um significativo incremento no volume de informações sobre as madeiras armazenadas, o que permitirá a extração de informações textuais e gráficas do acervo, como, por exemplo: a lista das amostras que possuem tilos, a lista das amostras que possuem raios

estratificados ou a relação das amostras que possuem canais axiais.

Além da mera criação de campos para inserção de dados, o sistema também permitiu criar taxonomias, que constitui um tipo de campo especial, com termos que permitem acesso direto a todas as amostras que possuem uma determinada característica.

Um exemplo tangível de organizar e implementar metadados é a criação de uma taxonomia para tamanho dos poros (campo 18), informação antes armazenada em formato textual, no item “Observações”. Ao assinalar que o tamanho dos poros é uma taxonomia, criou-se um novo campo dentro do repositório – das madeiras que têm poros grandes, médios ou pequenos e isso permite agrupar todas as amostras assinaladas de forma semelhante dentro daquela classificação, tornando possível identificar, quantificar e separar estas espécies instantaneamente.

Entre os novos metadados, destaca-se o de geocoordenadas (campo 39), que permite assinalar em um mapa as áreas de ocorrência de cada espécie, uma funcionalidade adaptada para o sistema da Xiloteca. Alguns dos novos campos dependem, em alguns casos, de referências bibliográficas para serem inseridos, como é o caso dos principais usos antrópicos para cada madeira (campo 34), o que, de forma subsequente, gerou a criação de um outro campo contendo as fontes de referência para a pesquisa documental (campo 40).

É provável que haja a adição de mais campos no sistema, aumentando a capacidade de extrair e acumular informações em seu acervo, pois há uma série de características anatômicas visíveis somente sob microscopia e que ainda não foram contempladas neste momento inicial de implementação

4.2 Futuros desafios

Atualmente, a coleta de informações anatômicas de cada amostra vem sendo realizada com o auxílio de monitores e voluntários associados à Xiloteca. É uma atividade sistemática, que demanda tempo, treino e atenção esmerada aos detalhes anatômicos. Estima-se que até o final de 2025, a totalidade das características anatômicas das amostras do atual acervo físico terão sido transcritas para o repositório digital.

Uma etapa importante do cadastro digital é a obtenção, tratamento, armazenamento e disponibilização de imagens digitais das amostras da coleção, que requer uma cadeia de procedimentos que consiste desde a produção de um corpo de prova da amostra até o armazenamento codificado associado à amostra. As imagens digitais podem ser menos fiéis à cor e ao tamanho, mas, mesmo assim mostram a figuração característica de superfícies de madeira que pode ser valiosa para muitos usos (WIEDENHOEFT, 2014), incluindo a identificação remota por equipes de fiscalização. A produção

das imagens do acervo atual teve início no ano de 2024 e acredita-se que estará concluída concomitante ao cadastro dos demais metadados.

A criação de um cadastro individual online para cada amostra permitiu agregar ao repositório um sistema de etiquetas contendo um *QR-Code* (código de resposta rápida), que, ao ser escaneado com um aparelho celular, remeterá o utilizador à página do repositório que contém o conjunto de metadados daquela amostra. Este módulo do sistema já está pronto, em fase de implementação física, como impressão de etiquetas e aplicação sobre as amostras.

Como toda a experiência de implementação e gerenciamento de dados da Xiloteca da Ufam é recente, ainda há muito o que aprender e testar. Portanto, os esforços em torno deste projeto de digitalização e compartilhamento de informações prosseguirão, com a perspectiva de seu constante aperfeiçoamento e expansão do acervo.

5. CONCLUSÕES

A implementação do repositório e a disponibilização dos metadados da coleção de madeiras constituem uma ampla fonte de consulta pública que externaliza o conhecimento adquirido na universidade, aproximando a comunidade do meio acadêmico.

A Xiloteca da Ufam e seu respectivo repositório digital têm potencial para fornecer relevantes informações que ainda podem ser extraídas de suas amostras, entre as quais a aferição da densidade e o fornecimento de material para extração de DNA, constituindo-se como uma rica fonte de informações, gratuita e acessível.

As novas gerações de Inteligência Artificial e a facilidade na criação de aplicativos móveis podem ser recursos complementares para novas oportunidades de utilização do repositório digital, maximizando as formas de acesso e combinação de dados para gerar mais informação e popularizar ainda mais o seu uso.

6. REFERÊNCIAS

Brandão, R. S.; Silva, M. F. Proposta de plano de classificação facetado para as universidades federais. *Revista Digital*

Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 16, n. 1, p. 104–118, 2018.

Carréra, J. C. et al. Xiloteca virtual do laboratório de botânica da embrapa amazônia oriental, Belém, Pará. *66º Congresso Nacional de Botânica*, 2015.

Mady, F. T. M. et al. *Xiloteca da Universidade Federal do Amazonas - Coleção Dr. Valmir Souza de Oliveira*. Manaus: Eco & Companhia, 2017.

Ikematu, R. S. Gestão de metadados: sua evolução na tecnologia da informação. *Revista da Ciência da Informação*, v. 2, n. 6, 2001.

Jiao, L. et al. DNA Barcode Authentication and Library Development for the Wood of Six Commercial *Pterocarpus* Species: the Critical Role of Xylarium Specimens. *Scientific Reports*, v. 8, n. 1, p. 1945, 31 jan. 2018.

Kurata, Y. et al. The utilization of wood samples from xylarium in historical wooden statues: improving the separation accuracy non-destructive measurement for using several algorithms. *Journal of Wood Science*, v. 70, n. 1, p. 27, 5 jun. 2024.

Oliveira, E. de. Integridade de um repositório: uma abordagem via inteligência artificial: aumento de eficiência e qualidade. In: *Encontro da Rede Brasileira de Repositórios Digitais*. Anais [S. l.]: Fiocruz/Icict; IBICT, 2022. 2 p.

Silva, F. C. C. et al. Diagnóstico dos Repositórios de Dados no Brasil. *Brazilian Journal of Information Science: research trends*, v. 17, p. e023031, 5 ago. 2023.

Vanden Abeele, S. et al. When xylarium and herbarium meet: linking Tervuren xylarium wood samples with their herbarium specimens at Meise Botanic Garden. *Biodiversity Data Journal*, v. 9, p. e62329, 31 mar. 2021.

Wiedenhoeft, A. C. *Curating xylaria*. Em: *Curating biocultural collections - A handbook*. [s.l.] Royal Botanic Gardens, Kew, 2014.